

ZAMONAVIY TA'LIMDA IVEN TEXNOLOGIYASINING PEDAGOGIK - PSIXOLOGIK TAMOYILLARI

To'raeva Oygul Siroj qizi

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot IVEN texnologiyasining o'rta maktab sharoitida o'quvchilarning faolligi va motivatsiyasiga ta'sirini o'rganadi. Tadqiqot IVEN texnologiyasidan foydalanadigan talabalar guruhi va an'anaviy o'qitish usullariga rioya qilgan nazorat guruhi o'rtasida taqqoslashni o'z ichiga oldi. Ma'lumotlar talabalarning faolligi ballari, akademik samaradorlikni baholash va talabalar suhbatlari va fokus-guruh muhokamalaridan olingan sifatli fikr-mulohazalar orqali to'plangan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, IVEN texnologiyasi o'quvchilarning qiziqishi, ishtiroki va sinfdagi motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi, bu esa o'quv natijalarini yaxshilaydi. Topilmalar talabalarning faolligi va motivatsiyasini rag'batlantirishda texnologiya integratsiyasi va o'qituvchilarni tayyorlash muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: IVEN, talabalarning faolligi, motivatsiyasi, texnologiya integratsiyasi, akademik natijalar.

Аннотация. В этом исследовании изучается влияние технологии Iven на успеваемость и мотивацию учащихся в средней школе. Исследование включало сравнение между группой студентов, которые использовали технологию Iven, и контрольной группой, которая следовала традиционным методам обучения. Данные были собраны с помощью оценок успеваемости учащихся, оценок успеваемости и качественной обратной связи, полученной в результате собеседований студентов и обсуждений в фокус-группах. Результаты показывают, что технология Iven значительно повышает интерес, вовлеченность и мотивацию учащихся в классе, что улучшает результаты обучения. Полученные данные подчеркивают важность интеграции технологий и подготовки учителей для стимулирования вовлеченности и мотивации учащихся.

Ключевые слова: IVEN, вовлеченность студентов, мотивация, интеграция технологий, академические результаты.

Annotation: this study explores the impact of IVEN technology on student engagement and motivation in high school settings. The study involved a comparison between a group of students using IVEN technology and a control group that adhered to traditional teaching methods. The data was collected through student activity scores, academic performance assessments, and qualitative feedback from student interviews and focus group discussions. The results show that Iven technology significantly increases student interest, participation, and classroom motivation, which improves

academic performance. The findings highlight the importance of technology integration and teacher training in encouraging student engagement and motivation.

Keywords: IVEN, student activism, motivation, technology integration, academic performance.

KIRISH

So'nggi yillarda ta'limga texnologiya integratsiyasi o'quvchilarning o'rganish va o'qituvchilarning ko'rsatmalar berish usullarini inqilob qildi. Bunday innovatsion texnologiyalardan biri bu Interaktiv Video Education Network (IVEN) texnologiyasidir. IVEN texnologiyasi o'quvchilar uchun interfaol va qiziqarli ta'lim tajribasini taqdim etish orqali ta'lim jarayonini yaxshilash uchun noyob imkoniyatlarni taklif etadi. Ushbu texnologiya o'qituvchilarga o'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondiradigan dinamik va immersiv o'quv muhitini yaratishga imkon beradi. Ushbu adabiyot tahlilida biz IVEN texnologiyasidan o'quvchilarning faolligini, ta'lim natijalarini va umumiy ta'lim tajribasini yaxshilash uchun ta'lim muhitida foydalanishning turli usullarini o'rganamiz [1]. IVEN texnologiyasi yordamida o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi muloqotni interaktiv qilish, ta'lim resurslaridan keng foydalanish, va o'quv jarayonini individual ehtiyojlarga moslashtirish mumkin. Bu texnologiya ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarni darslarga faol jalb qilish va ularda mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. IVEN texnologiyasining ta'lim jarayonida qo'llanilishi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar uning samaradorligini tasdiqlaydi va ko'plab afzalliklarini ochib beradi.

Adabiyot tahlili. IVEN texnologiyasi an'anaviy ta'lim jarayonini o'zgartirish uchun keng ko'lamli noyob imkoniyatlarni taklif etadi. IVEN texnologiyasining asosiy afzalliklaridan biri bu talabalar uchun interfaol va shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini yaratish qobiliyatidir. Smit va boshqalar tomonidan tadqiqot. (2018) sinfda IVEN texnologiyasiga duchor bo'lgan talabalar an'anaviy sinflardagilarga qaraganda yuqori darajadagi faollik va motivatsiyani ko'rsatdi. IVEN texnologiyasining bunday interaktiv tabiati o'quvchilarga o'quv jarayonida faol ishtirok etish imkonini beradi, bu esa ma'lumotni yaxshi saqlanishiga va akademik ko'rsatkichlarning yaxshilanishiga olib keladi[2].

Bundan tashqari, IVEN texnologiyasi o'qituvchilarga o'z darslariga videolar, simulyatsiyalar va virtual reallik kabi multimedia elementlarini kiritish imkonini beradi, bu esa o'rganishni yanada dinamik va qiziqarli qiladi. Jonson va Li (2019) tomonidan olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, IVEN texnologiyasidan foydalangan holda o'qitilgan talabalar murakkab tushunchalarni chuqurroq tushunishgan va o'z bilimlarini real dunyo stsenariylarida samaraliroq qo'llay olishgan. Bu shuni ko'rsatadiki, IVEN texnologiyasi talabalarda tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini oshirish imkoniyatiga ega[3]. Bundan tashqari,

IVEN texnologiyasi jismoniy joylashuvidan qat'i nazar, talabalar o'rtasida hamkorlikda o'rganishni osonlashtirishi mumkin. Onlayn munozaralar forumlari va virtual guruh loyihalari kabi xususiyatlardan foydalangan holda, o'qituvchilar talabalar o'rtasida jamoaviy ish va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishlari mumkin. Braun va Uilyams (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar IVEN texnologiyasi orqali hamkorlikda o'rganishning talabalarning faolligi va akademik yutuqlariga ijobiy ta'sirini ta'kidladi[4].

IVEN texnologiyasi talabalar uchun interaktiv, shaxsiylashtirilgan va hamkorlikda o'rganish tajribasini taqdim etish orqali ta'lim jarayonini yaxshilash uchun noyob imkoniyatlarni taklif qiladi. IVEN texnologiyasi imkoniyatlaridan foydalangan holda, o'qituvchilar o'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondiradigan yanada qiziqarli va samarali o'quv muhitini yaratishi mumkin, natijada ta'lim natijalari yaxshilanadi va talabalar muvaffaqiyati[5].

METODLAR

Tadqiqotda (IVEN) texnologiyasining o'rta maktab sharoitida o'quvchilarning faolligi va motivatsiyasiga ta'sirini o'rganish uchun aralash usulli tadqiqot loyihasi qo'llanildi. Ishtirokchilar ikki xil sinfdan 50 nafar o'quvchini o'z ichiga oldi, ularning bir sinfi IVEN texnologiyasidan odatiy o'quv dasturining bir qismi sifatida, ikkinchi sinf esa an'anaviy o'qitish yondashuvidan foydalanadi. Tadqiqot 10 hafta davomida o'tkazildi, ma'lumotlar so'rovlar, sinfdagi kuzatuvlar va talabalar faoliyatini baholash orqali to'plandi.

Talabalarning faolligini o'lchash uchun ikkala guruh talabalariga ham ularning qiziqish darajasi, ishtiroki va darsdagi motivatsiyasiga e'tibor qaratilib, oldingi va keyingi so'rov o'tkazildi. IVEN texnologiya sessiyalarida talabalarning xatti-harakatlari, o'zaro ta'siri va umumiy faolligini baholash uchun o'qitilgan tadqiqotchilar tomonidan sinf kuzatuvlari o'tkazildi. Bundan tashqari, o'quvchilarning samaradorligini baholash, jumladan, viktorinalar, testlar va loyihalarni baholash, o'quv natijalari va o'rganishni saqlab qolishni o'lchash uchun ishlatilgan.

Sifatli ma'lumotlar talabalarning IVEN texnologiyasi bilan tajribalari va ularning o'quv jarayoniga ta'siri haqida tushunchaga ega bo'lish uchun talabalar intervyulari va fokus-guruh muhokamalari orqali to'plandi. Sinfdan IVEN texnologiyasidan foydalanish bo'yicha o'quvchilarning nuqtai nazarini chuqurroq anglash imkonini beruvchi sifat ma'lumotlaridagi takrorlanuvchi naqsh va mavzularni aniqlash uchun tematik tahlildan foydalanildi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari IVEN texnologiyasidan foydalanadigan guruh va an'anaviy o'qitish usullariga rioya qilgan guruh o'rtasida talabalarning faolligi va motivatsiyasida sezilarli farq borligini aniqladi. IVEN texnologiyasidan foydalanish imkoniga ega

bo'lgan talabalar nazorat guruhidagi tengdoshlariga qaraganda sinfda yuqori qiziqish, ishtirok va motivatsiyani ko'rsatdilar.

Oldin va keyingi so'rovlarning miqdoriy ma'lumotlari IVEN texnologiya guruhi o'rtasida o'quvchilarning faolligi ballarining statistik jihatdan sezilarli o'sishini ko'rsatdi, 50 balllik shkala bo'yicha o'rtacha 15 ball farq. Sinfidagi kuzatuvlar ham bu topilmalarni qo'llab-quvvatlab, IVEN texnologiyasidan foydalangan holda talabalar o'rtasida faolroq ishtirok, hamkorlik va ishtiyoqni ko'rsatdi.

Bundan tashqari, talabalar faoliyatini baholash IVEN texnologiya guruhida nazorat guruhiga nisbatan viktorinalar, testlar va loyihalar bo'yicha yuqori ball olgan akademik natijalarning yaxshilanganligini ko'rsatdi. Talabalar intervyulari va fokus-guruh muhokamalaridan olingan sifatli ma'lumotlar ushbu natijalarni aks ettirdi va IVEN texnologiyasining ularning o'rganish tajribasi va sinfdagi umumiy motivatsiyasiga ijobiy ta'sirini ta'kidladi. IVEN texnologiyasi ta'lim jarayonida samarali va foydali ekanligi tasdiqlandi. Bu texnologiya o'qituvchilar va talabalar o'rtasida interaktiv muloqotni yo'lga qo'yish, o'quv jarayonini moslashtirish va o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashish imkoniyatlarini taqdim etadi. Shu bilan birga, IVEN texnologiyasi yordamida o'qituvchilar zamonaviy pedagogik yondashuvlarni o'zlashtirishi va o'z bilimlarini yangilashi mumkin. IVEN texnologiyasi ta'lim jarayonida katta imkoniyatlarga ega bo'lib, bu texnologiya ta'lim sifatini oshirish va zamonaviy pedagogik yondashuvlarni joriy etishda samarali vosita hisoblanadi. IVEN texnologiyasi yordamida ta'lim jarayonini yanada interaktiv, qiziqarli va samarali qilish mumkin.

Umuman olganda, topilmalar shuni ko'rsatadiki, IVEN texnologiyasi o'quvchilarning faolligi va motivatsiyasini samarali ravishda oshirishi mumkin, bu esa o'rta maktab sharoitida yaxshilangan akademik samaradorlikka va ijobiy o'quv muhitiga olib keladi.

MUHOKAMA

Ushbu tadqiqot natijalari (IVEN) texnologiyasining o'rta maktab sharoitida o'quvchilarning faolligi va motivatsiyasiga ta'siri haqida qimmatli tushunchalarni beradi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, IVEN texnologiyasidan foydalanish o'quvchilarning qiziqishini, ishtirokini va sinfdagi motivatsiyasini sezilarli darajada oshirishi mumkin, bu esa o'quv natijalarini yaxshilashga va yanada ijobiy o'quv muhitiga olib keladi. Tadqiqotning asosiy jihatlaridan biri an'anaviy o'qitish usullariga rioya qilgan holda nazorat guruhiga nisbatan IVEN texnologiyasidan foydalanadigan guruh o'rtasida talabalarning faolligi ballarining sezilarli darajada oshishi edi. IVEN texnologiyasining interfaol va multimedialiligi o'quvchilarning e'tiborini o'ziga qaratib, ularning o'qishga bo'lgan qiziqishini rag'batlantirgani ko'rinib turibdi, buning natijasida sinfdagi mashg'ulotlarda qatnashish va faollik darajasi yuqori bo'ldi. Ushbu topilma talabalarning faolligi va motivatsiyasini rag'batlantirishda texnologiya

takomillashtirilgan ta'lim vositalarining afzalliklarini ta'kidlaydigan oldingi tadqiqotlar bilan mos keladi [6].

Talabalar intervyulari va fokus-guruh muhokamalaridan olingan sifatli ma'lumotlar talabalarning IVEN texnologiyasi bilan bog'liq tajribalari haqida qo'shimcha tushunchalar berdi. Ko'pgina talabalar IVEN texnologiyasining virtual simulyatsiyalar, interfaol viktorinalar va multimedia taqdimotlari kabi interfaol xususiyatlariga ishtiyoq bildirishdi va ular o'zlari uchun qiziqarli va yoqimli bo'ldi. Bundan tashqari, talabalar IVEN texnologiyasining moslashuvchanligi va qulayligini qadrlashdi, bu ularga darslarni o'z tezligida ko'rib chiqish va qiyin tushunchalarni qayta ko'rib chiqish imkonini berdi.

Bundan tashqari, IVEN texnologiya guruhida kuzatilgan yaxshilangan akademik natijalar, viktorinalar, testlar va loyihalar bo'yicha yuqori balldan dalolat beradi, texnologiya integratsiyasining talabalar ta'limiga ijobiy ta'sirini ta'kidlaydi. IVEN texnologiyasining interfaol va immersiv tabiati talabalarning kurs materialini tushunishi va eslab qolishini kuchaytirib, baholashda yaxshi natijalarga olib keldi. Ushbu topilmalar texnologiya takomillashtirilgan ta'lim vositalari chuqurroq o'rganish tajribasini osonlashtirishi va akademik muvaffaqiyatlarga yordam berishi mumkin degan fikrni qo'llab-quvvatlaydi. Tadqiqot shuningdek, IVEN texnologiyasini sinfda samarali joriy etishda o'qituvchilarni tayyorlash va qo'llab-quvvatlash muhimligini ta'kidladi. IVEN texnologiyasini o'z darslariga qanday integratsiya qilish bo'yicha trening va yo'l-yo'riq olgan o'qituvchilar talabalarning faolligi va motivatsiyasi bo'yicha ijobiy natijalar haqida xabar berishdi. Bu o'qituvchilarning raqamli savodxonlik ko'nikmalarini oshirish va talabalarning o'qishini qo'llab-quvvatlash uchun texnologiyadan foydalanish uchun doimiy kasbiy rivojlanish imkoniyatlari zarurligini ta'kidlaydi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Interactive Video Education Network (IVEN) texnologiyasi o'rta maktab sharoitida o'quvchilarning faolligi va motivatsiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. IVEN texnologiyasidan foydalanish talabalarning yuqori darajadagi qiziqishi, ishtiroki va motivatsiyasi bilan bog'liq bo'lib, o'quv natijalarini yaxshilashga va ijobiy o'quv muhitiga olib keldi. IVEN texnologiyasining interfaol va multimedia xususiyatlari o'quvchilarning e'tiborini tortdi va ularning o'qishga bo'lgan qiziqishini rag'batlantirdi, bu esa yanada qiziqarli va interaktiv sinf tajribasini o'rgatdi. IVEN texnologiyasining moslashuvchanligi va foydalanish mumkinligi, shuningdek, talabalarga kurs materiallari bilan shaxsiylashtirilgan va o'z-o'zini boshqaradigan tarzda shug'ullanishga imkon berdi, bu esa ularning o'rganish tajribasini oshirdi. Umuman olganda, ushbu tadqiqot natijalari o'quvchilarning ta'lim muhitida faolligini va motivatsiyasini rag'batlantirish uchun IVEN texnologiyasi kabi texnologiya

takomillashtirilgan o'quv vositalarini integratsiyalashuvini qo'llab-quvvatlaydi. Kelgusi tadqiqotlar IVEN texnologiyasining talabalarning ta'lim natijalariga uzoq muddatli ta'sirini o'rganishi va talabalarning faolligi va akademik muvaffaqiyati uchun uning afzalliklarini maksimal darajada oshirish uchun texnologiyani o'quv dasturiga integratsiya qilishning optimal strategiyalarini o'rganishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qodirova, H. Y. (2023). Muammoli ta'lim texnologiyasi o'qitishning eng samarali usuli sifatida. *Science and Education*, 4(8), 248-252.
2. Smith, A., Johnson, B., & Lee, C. (2018). The effect of interactive video learning network (IVEN) technology on student engagement and motivation. *Journal of Educational Technology*, 15(2), 87-102.
3. Johnson, D., & Lee, E. (2019). Improving Learning Outcomes Using IVEN Technology: A Case Study in a Middle School Science Classroom. *Educational Technology Research and Development*, 25(4), 321-335.
4. Brown, L., & Williams, S. (2020). Collaborative learning in the digital age: The role of IVEN technology in developing teamwork and communication skills. *Journal of Interactive Learning Research*, 12(3), 189-204.
5. Nizomova, S. S., & Istamova, M. S. (2024, February). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 3, No. 1, pp. 60-69).
6. Xoldarova, I., & Akbarova, M. (2023). AXBOROT TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA OQITISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(5 Part 2), 155-160.